

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Култаева Малика

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ТАРИХ ДАРСЛАРИДА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ

ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ ВА ФАНГА ОИД КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY